

BAHNAKUSTIK

Infrastruktur, Fahrzeuge, Betrieb

6. – 7. November 2023 Planegg München

H2020 FORSCHUNGSPROJEKT – NEMO: AUTOMATISCHE ERKENNUNG „NICHT-LÄRMARMER“ SCHIENENFAHRZEUGE

N. Isert^{1*}, M. Naumann¹, R. van der Heijden², A. Kuijpers² und S. Lutzenberger¹

¹ Müller-BBM Rail Technologies GmbH
Helmut-A.-Müller-Straße 1 – 5, 82152 Planegg, Deutschland
E-Mail: Nathan.Isert@mbbm-rail.com

²M+P Consulting Engineers
Wolfkamerweg 47, 5262 ES Vught, Niederlande

ÜBERSICHT

Das EU finanzierte H2020-Forschungsprojekt NEMO zielt darauf ab, die Emissionen von Schadstoffen und Lärm sowohl im Straßenverkehr, auf Eisenbahnstrecken als auch in Häfen zu reduzieren, indem es "hohe" Emissionsquellen identifiziert und so die Möglichkeit bietet Ursachen zu finden oder "hohe" Emissionsquellen auszuschließen. Das Konzept sieht hierfür Dauerüberwachungen vor, mittels welcher Emittenten erfasst und nachverfolgbar identifiziert werden sollen. In diesem Artikel werden Ergebnisse aus einer ca. halbjährigen Dauer-Bahnstreckenüberwachung der Linie 125 in den Niederlanden präsentiert. Während dieser Zeit wurden alle vorbeifahrenden Züge mittels Schienensensoren und Mikrofonen gemessen. Anhand der Achsmuster wurden Züge erkannt und in ihre Wagen aufgeteilt. UIC-Nummern zur Identifikation der Wagen wurden mit Hilfe von Kameras und RFID [13] ermittelt. Die Bremstypkennzeichnung, die an vielen Wagen aufgedruckt ist, wurde mithilfe eines auf Kamerabildern basierenden KI-Modells erkannt. Die Ergebnisse der Dauerüberwachung wurden in einer Datenbank gespeichert und mit Datenausügen zweier nahegelegener QuoVadis-Systeme zusammengeführt. Alle gemessenen Wagen/Loks wurden hinsichtlich ihrer Schallemissionen und ihres Typs klassifiziert. Die Analyse der Daten zeigt, dass 50-60 Prozent der Wagen mit "hohen" Schallemissionen Flachstellen an den Rädern haben. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Schallemission ist der Bremstyp, wobei Wagen mit LL-Bremssklötzen um 2-3 dB(A) höhere Emissionen zeigten als Wagen mit K-Bremssklötzen. Zudem zeigte sich, dass für die meisten Güterwagen der Vorbeifahrtpegel unter Beladung 1-2 dB geringer ist als ohne Ladung. Weitere spezifische Analysen erlauben es Abhängigkeiten der Schallemission zur Fahrgeschwindigkeit aufzuzeigen bzw. verschiedene Gruppen von Wagen/Fahrzeugeinheiten einander gegenüberzustellen.

1 EINLEITUNG

In ihrer neuesten Veröffentlichung stellt die Europäische Umweltagentur (EEA) fest, dass in Europa etwa 6% der Menschen in städtischen Gebieten Lärmbelastungen durch Schienenverkehr von über 55 dB (L_{den}) ausgesetzt sind. In einigen Transitländern wie Deutschland, Österreich und der Slowakei steigt der Anteil Betroffener sogar auf 10% [1]. Die WHO empfiehlt, dass die mittlere Lärmexposition am Tag 54 dB (L_{den}) nicht überschreiten sollte. Für die Nachtstunden beträgt der empfohlene Grenzwert sogar nur 44 dB (L_{night}) [5].

Im Schienenverkehr resultiert der Hauptteil der Lärmemissionen aus Vibrationen, die am Rad-Schiene-Kontakt entstehen [6]. Auf einer gut gewarteten und geraden Strecke ohne Unregelmäßigkeiten entstehen die Vibrationen durch die Rauheit auf dem Schienenkopf und der Radlaufflächen. Der Zustand der Radlaufflächen wird von Radunrundheiten (z.B. Flachstellen) und von der Bremsart beeinflusst [2]. Letzteres ist eine direkte Folge des Designs der Bremsanlagen von Schienenfahrzeugen, die bei den meisten Bremsarten außer Scheibenbremsen Bremsklötze verwenden, welche direkt auf die Lauffläche der Räder wirken. Untersuchungen zeigten, dass Bremsklötze aus Grauguss die Radlauffläche erheblich aufrauen und die Rollgeräuschemissionen um etwa 10 dB im Vergleich zu glatten Radlaufflächen erhöhen [2].

Um ihre Bürger zu schützen, haben die Europäische Kommission und ihre Mitgliedstaaten verschiedene Maßnahmen zur Lärminderung ergriffen. Lärmgrenzwerte für Schienenfahrzeuge wurden in der TSI-N 2005 eingeführt, so dass neu zugelassene Wagen/Einheiten nicht mehr mit Bremsklötzen aus Grauguss ausgestattet sein können. Durch das Verbot grauguss-gebremster Güterwagen in der Schweiz 2020 [7] wurde die Nutzbarkeit solcher Güterwagen eingeschränkt. Deutschland folgte im gleichen Jahr mit dem Schienenlärmschutz-Gesetz [8]. Es zeigte sich, dass diese rechtlichen Maßnahmen auf nationaler Ebene direkte Auswirkungen auf die Interoperabilität und somit den Wettbewerb in Europa hatten [9]. Zukünftig wird durch die Einführung der „quieter routes“ in der neu überarbeiteten TSI [4] auf einigen der wichtigsten Eisenbahnstrecken in Europa der Betrieb grauguss-gebremster Güterwagen bis Ende 2024 beendet werden.

Mit dem Auslaufen grauguss-gebremster Güterwagen sind die Schallemissionen im Güterverkehr deutlich zurück gegangen. Neue Herausforderungen stellen sich an den Schienenverkehr durch den steigenden Bedarf an Transportkapazitäten auf der Schiene. Mehr Verkehr bedeutet aber erst einmal auch mehr Lärm und so geraten Schallquellen in den Fokus, die zuvor durch den „nicht-lärmarmen“ Güterverkehr überlagert waren. Das H2020-Forschungsprojekt NEMO (**N**oise and **E**missions **M**onitoring and radical mitigation) [10] möchte Lärm bekämpfen, indem es die Hauptschallverursacher identifiziert und so ermöglicht Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Neue oder nachgerüstete Wagen/Einheiten können mit verschiedenen Bremssystemen ausgestattet sein, von denen jedes seine eigenen Vor- und Nachteile hat [2]. Scheibenbremsen sind am wenigsten invasiv für die Radlauffläche, aber auch am teuersten in der Anschaffung. Die Umrüstung alter Graugussbremsanlagen mit Verbundbremsklötzen erfordert eine höhere anfängliche Investition für K-Bremsklötze und häufigere Wartungsarbeiten für LL-Bremsklötze. Abgesehen von den Kosten sind die Gesamtlärmemissionen, die mit diesen Bremssystemen verbunden sind, deutlich unterschiedlich, wie im Ergebnisteil dieses Artikels gezeigt wird. Unregelmäßigkeiten auf den Radlaufflächen (z. B. Flachstellen) stehen im Verdacht ein wesentlicher treibender Faktor für Schallemissionen von Schienenfahrzeugen zu sein und sind vermutlich oft ein Grund dafür, dass einzelne Fahrzeuge/Wagen im Betrieb ihre respektiven ursprünglichen TSI-Grenzwerte deutlich überschreiten.

2 AUTONOME DAUERÜBERWACHUNG

Für die Untersuchungen in NEMO [10] besteht die Hauptaufgabe in der vollständig autonomen Messung, der Identifikation von Zügen/Wagen, der automatischen Auswertung wie auch der Klassierung der Schallemissionen. Die Messungen erfolgen mit einer autonomen Dauerüberwachung (N-RSD) – basierend auf dem Train Monitoring System (TMS) von Müller-BBM Rail Technologies [15].

Das Messsystem beinhaltet eine robuste und zuverlässige Dauermessstation, ausgelegt für ganzjährige Messungen an Bahnstrecken mit folgenden Charakteristika:

- Skalierbare All-in-one Messplattform,
- Maximal 500 Messkanäle,
- CE-Konform,
- Rückführbare, akkreditierte Kalibrierung für Schallpegelmessung, Klasse 1,
- Messwerterfassung mit Samplerate je Kanal bis zu 50 kHz für maximale Flexibilität und Zeitsynchronität,
- Messgrößen: Schall, Beschleunigung, Schwingschnelle, Spannung, Dehnung, Last
- Modularer Aufbau: Erweiterbar für zusätzliche Messsensorik.

Das System wurde um wesentliche Funktionen erweitert, um es auf die Anforderungen des Forschungsprojektes anzupassen. So kam ein neu entwickelter Schienensensor zum Einsatz, ein Kamerasystem zum Lesen der Bremsstypaufdrucke und Detektion von Achsen sowie UIC-Nummernerkennung komplementiert durch RFID-Technologien.

2.1 Aufbau und Dauermessung

Das entwickelte N-RSD (Abbildung 1) war aufgrund der spezifischen Anforderungen des Forschungsprojektes für die Dauerüberwachung eines Gleises optimiert. An der zweigleisigen Strecke, die in den Pilotmessungen überwacht wurde, kamen daher zwei unabhängig Systeme zum Einsatz. Die N-RSD bestehen aus den folgenden Kernkomponenten (wesentliche Messgrößen in Klammer):

- Mikrofone (Schall)
- Schienensensoren (Achsmuster, Geschwindigkeit, Radschäden)
- RFID-Lesegeräte (UIC-Nummer, interne Nummern)
- Hochgeschwindigkeitskameras (UIC-Nummer, Bremsentypaufdruck)
- Wetterstation (Windgeschwindigkeit, Regen)
- Hauptmess-PC (Messdatenaufzeichnung)

Abbildung 1. Installation zweier N-RSD am Messort der Pilotmessung

Die Pilotmessung wurde zwischen September 2022 und Februar 2023 in den Niederlanden an der Strecke 125 zwischen Tilburg und Boxtel durchgeführt. Die Schallmessungen wurden nach DIN 38452-1 [14] und in Anlehnung an die ISO 3095 [11] durchgeführt. Die Lärmmessungen mit dem TMS erfüllen dabei die höchste Genauigkeitsklasse 3 der DIN 38452-1 [14]. Kompromisse mussten lediglich hinsichtlich der Umgebung gemacht werden, da die Strecke auf beiden Seiten von Vegetation eingegrenzt ist und der nutzbare Seitenstreifen nur ca. 4 m breit war. Für die Herbst- und Wintermonate, in denen die Pilotmessungen hauptsächlich stattfanden, wurde der Bewuchs als nicht störend erachtet. Die Mikrofonmessungen mussten aufgrund des knappen Platzes über das Nachbargleis hinweg stattfinden, um die geforderte Entfernung von 7,5 m zur Gleismitte einhalten zu können. Die beiden N-RSD laufen unabhängig voneinander, können jedoch in Kombination zueinander Zugbegegnungen identifizieren und aus den Analysen ausschließen.

Jede N-RSD Installation hatte Schienensensoren, RFID-Lesegeräte und Kameras für das jeweils zu überwachende Gleis. Außerdem wurden Wetterdaten mit aufgenommen und später in einer Datenbank mit den ausgewerteten Zugdaten verknüpft.

Das Messsystem wurde so konfiguriert, dass es kontinuierlich getriggert jede Zugvorbeifahrt aufzeichnete inklusive eines Vor- und Nachlaufs von 3 Sekunden.

Von den zwei Kameras, die je N-RSD eingesetzt wurden, war eine für die Erkennung der UIC-Nummern vorgesehen. Die zweite Kamera war auf den unteren Teil des Zuges ausgerichtet, um die kleineren Aufdrücke der Bremstypen zu erkennen. Mit dieser Kamera konnten auch Achsen erkannt und so eine Überwachung vollständig ohne Gleiszugang realisiert werden.

2.2 Auswertung und Datenspeicherung

Die Messdateien wurden unter Anwendung einer Reihe hierzu entwickelter und angepasster Softwareroutinen automatisch ausgewertet und die Ergebnisse in einer Datenbank gespeichert.

Achsauswertungen

Aus den Schienensensorsignalen wurden die Achszeiten und Achsgeschwindigkeiten ermittelt, daraus das Achsmuster bestimmt und mittels eines Algorithmus der Zug in einzelne Wagen/Einheiten aufgeteilt. Damit wurden Länge, Geschwindigkeit und Achsmuster aller Wagen bestimmt. Ebenfalls wurden die Flachstellen radscharf identifiziert.

Schallauswertungen

Aus den Mikrofonsignalen wurden für jeden Zug der TEL (Transit Exposure Level), der Maximalpegel $L_{AF,max}$, der äquivalente Schalldruckpegel $L_{Aeq,Tp}$ als auch das mittlere Terzspektrum der Vorbeifahrt berechnet. Zugbegegnungen, lokale Störungen oder das Benutzen des Signalthorns wurden automatisch erkannt und entsprechend wurden solche Messungen als ungültig gekennzeichnet. Für jeden Wagen/Einheit wurden der äquivalente Schalldruckpegel $L_{Aeq,Tp,wagen}$, der Maximalpegel $L_{Af,max,wagen}$ und ein Terzspektrum berechnet. Eine Korrektur für laute benachbarte Wagen/Einheiten wurde angewendet, in dem die Beiträge der nächstgelegenen benachbarten Wagen/Einheiten numerisch approximiert und von den Schallemissionen des Wagens abgezogen wurden. Die Korrekturen wurden so normiert, dass die Gesamtschallemission des Zuges erhalten bleibt. Jeder Achse wird ein äquivalenter Schalldruckpegel $L_{Aeq,Achse}$ und ein Terzspektrum über 30 ms zugeordnet.

Erkennung und Identifikation

Anhand des Achsmusters und der Geschwindigkeit werden Züge in eine der folgenden Kategorien unterteilt: Güterzug, Personenzug, Servicezug/Lokomotive. Die Wagen/Einheiten werden weiter in die in der aktuellen TSI-N [4] definierten Kategorien unterteilt. Um welche Zugeinheit es sich handelt wird aus dem Achsmuster und der Zugkategorie abgeleitet.

Die Bilder der Kamera, die für die Erfassung von UIC-Nummern ausgerichtet ist, werden durch einen KI-Erkennungsalgorithmus und einen OCR-Lesealgorithmus verarbeitet. Die Maschinenlesbarkeit hängt dabei sehr stark von der Qualität der Aufdrücke ab. Bei einer 12-stelligen Nummer reicht es aus, wenn kleine Teile unleserlich sind, um den Rest des Abdrucks wertlos zu machen.

Abbildung 2. UIC-Nummern Aufdrucke variabler Qualität

Die Informationen der RFID-Lesegeräte ergänzen die UIC-Nummernerkennung der Kamera.

Bremstyp Aufdruck

Aus den Bildern der zweiten Kamera, werden über einen KI-Algorithmus die aufgedruckten Labels für Scheibenbremsen, LL- und K-Bremsklötze identifiziert.

Abbildung 3. Bremstyp Aufdrucke für Scheibenbremsen (links), K- (Mitte) und LL- Bremssohlen (Rechts)

Die Zuordnung zu einzelnen Wagen/Einheiten erfolgt anhand des Zeitstempels. Nicht alle Wagen hatten maschinenlesbare Aufdrucke. In manchen Fällen konnte gar kein Aufdruck gefunden werden.

Schallemissionsklassen

Alle Wagen/Zugseinheiten mit gültigen Messsignalen (z.B. keine Zugbegegnungen) wurden hinsichtlich ihrer Schallemissionen in eine der in Tabelle 2 aufgeführten Klassen eingeteilt. Das Klassifikationsmodell basiert auf den aktuellen TSI-Grenzwerten für Vorbeifahrtpegel der jeweiligen Zugeinheit.

Kategorie	$L_{Aeq, 80km/h}$ [dB]
Elektrischer Triebzug	80
Elektrolokomotive	84
Reisezugwagen	79
Güterwagen (APL)	83

Tabelle 2: TSI-Fahrzeugeinheiten und Grenzwerte bei der Referenzgeschwindigkeit 80 km/h

Darauf aufbauend wurden die Fahrzeuge/Wagen anhand Ihrer gemessenen Emission in Schallemissionsklassen eingeteilt.

Schallemissionsklassen	Schallpegel (L) [dB]
Low	$L \leq TSI - 3$
normal	$TSI - 3 < L \leq TSI$
medium	$TSI < L \leq TSI + 3$
high	$L > TSI + 3$

Tabelle 2: Schallemissionsklassen relativ zu den TSI-Grenzwerten

Dieses Klassifikationsmodell wurde im Forschungsprojekt so gewählt, um eine einfache Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit anderen Messreihen zu ermöglichen.

Einbindung externer Infrastrukturdaten

Der Streckenbetreiber ProRail stellte Datensätze aus zwei nahegelegenen QuoVadis-Systemen, 20 km entfernt von der NEMO-Pilotinstallation, zur Verfügung. Die Datensätze umfassten Zuglisten und Wagentypen als auch Ergebnisse zu Achsgewicht und die Indikation von Radschäden. Die QuoVadis-Daten wurden nach einer Plausibilitätsprüfung in die NEMO-Datenbank integriert.

3 ERGEBNISSE

In knapp einem halben Jahr ununterbrochener, automatisierter Betriebszeit haben die beiden N-RSD zusammen mehr als 25.000 Zugvorbeifahrten mit gut 290.000 einzelnen Wagen/Zugseinheiten und etwa 1,1 Millionen individuelle Achsen erfasst. Etwa 80 Prozent aller Zugfahrten waren Personenzüge. Aufgrund ihrer größeren Wagenanzahl und Achszahl pro Wagen wurden etwa gleich viele Güterzugachsen gemessen wie Personenzugachsen.

Der Fokus in NEMO lag auf der Erkennung und Nachverfolgung „nicht-lärmarmen“ (Schallemissionsklasse „high“) Wagen. Dazu wurden identifizierte Wagen zusammen mit ihrer Emissionsklasse automatisch an eine separate Datenbank (NAUTILUS) übermittelt, auf die verantwortlichen Stellen Zugriff gewährt werden kann.

Die große Datenmenge und die vielfältigen Metainformationen erlauben es spezifische statistische Auswertungen durchzuführen. So kann der Frage nachgegangen werden, was die Gründe sein könnten, dass manche Wagen überhöhte Schallemissionen aufweisen. Auch die Abhängigkeiten des Schallpegels von einzelnen Wagentypen, des Wagengewichts oder der Geschwindigkeit konnte so untersucht werden.

3.1 Mittelungspegel

Abbildung 4 zeigt die Verteilung der oben definierten Schallemissionsklassen für etwa 100.000 Güterwagen (mittlere Geschwindigkeit 90 km/h) und 160.000 Reisezugwagen und Triebzüge (mittlere Geschwindigkeit 130 km/h und im folgenden subsummiert unter Personenwagen). Die Anteile "medium" und "high" entsprechen direkt dem Anteil der Wagen, die ihre jeweiligen TSI-Grenzwerte überschreiten.

Abbildung 4. Verteilung in den Schallemissionsklassen (Personenwagen und EMUs)

Der Mittelungspegel L_{den} (24h) für den Verkehr auf beiden Gleisen betrug (in 7,5 m zur Gleismitte) 65,5 dB(A). Der Personenverkehr dominierte den Mittelungspegel, hauptsächlich aufgrund der deutlich höheren Geschwindigkeit. Im Durchschnitt fuhren 1-2 Güterzüge pro Stunde, ohne wesentliche Häufungen in den Nachtstunden. Würden alle verkehrenden Wagen ihre respektiven TSI-Grenzwerte einhalten reduzieren sich die Schallemissionen um etwa 25 Prozent (-1,3 dB). Wesentlicher zeichnet sich hingegen der Rückgang im Maximalpegel aus, welcher für die TSI konformen Fahrzeugeinheiten im Durchschnitt um mehr als 6 dB tiefer liegt. Im Mittel hatte ein Wagen/Fahrzeugeinheit in der Schallemissionsklasse „high“ einen

um fast 10 dB höheren Vorbeifahrtpegel als ein Wagen/Fahrzeugeinheit in der Schallemissionsklasse „low“. Die Beurteilung von Maßnahmen mittels zeitlicher Mittelungspegel wie dem L_{den} gegenüber mittleren Vorbeifahrt- bzw. Maximalpegeln rückt insbesondere für den Bahnverkehr immer mehr in den Fokus aktueller Untersuchungen [16].

3.2 Flachstellen

Indikationen für Wagen mit Flachstellen lagen in NEMO aus den Schienensensor-Auswertungen als auch aus den integrierten Daten der QuoVadis-Systeme vor. Die NEMO-Installation beruhte dabei auf Sensorik nur an einer Schiene und 2 Sensoren pro Gleis. Trotzdem zeigt sich eine gute Übereinstimmung zwischen den NEMO und den QuoVadis Ergebnissen. 60 Prozent aller Güterwagen in der Schallemissionsklasse "high" zeigten eine Flachstellen-Indikation. Der Flachstellenanteil nimmt zu den leiseren Schallemissionsklassen hin stark ab.

Abbildung 5. Prozentualer Anteil Güterwagen mit Flachstellen-Indikation in den Schallemissionsklassen aus NEMO und QuoVadis

Für Personenwagen betrug der Anteil der Wagen mit Flachstellen-Indikation in der Schallemissionsklasse „high“ gut 50 Prozent.

3.3 Bremssystem

Durch die Auswertung des Bremstyp-Aufdrucks konnte der Bremstyp der Güterwagen (LL- oder K-Bremssohlen oder Scheibenbremsen) identifiziert werden. Der Fokus lag dabei auf einer möglichst fehlerfreien Zuordnung (geringe Anzahl „false positive“). Da nur wenige Güterwagen mit Scheibenbremsen ausgestattet sind beschränkt sich die Auswertung im Folgenden auf die Unterschiede zwischen LL- und K-Bremssohlen.

Abbildung 6. Prozentualer Anteil LL- und K-Bremssohlen in den Schallemissionsklassen

Etwa 70 Prozent aller erkannten Güterwagen in der Schallemissionsklasse „high“ wurde als mit LL-Bremssohlen ausgestattet identifiziert wohingegen nur 14 Prozent einen K Aufdruck hatten. Dieses Verhältnis kehrt sich zu den leiseren Schallemissionsklassen hin um. Da nur der Bremstyp, nicht aber das Material der Bremssohle, ausgewertet werden konnte gibt es keine Informationen über mögliche Unterschiede verschiedener Materialien von LL- oder K-Bremssohlen, wie sie in [12] gefunden wurden. Im Mittel waren Güterwagen mit LL-Bremssohlen (Anzahl ca. 13000) um 2-3 dB lauter als Güterwagen mit K-Bremssohlen (Anzahl ca. 39000). Aus den Terzspektren, die zu jeder Achsvorbeifahrt mit abgelegt wurden, lassen sich die spektralen Unterschiede in der Schallemission für Güterwagen mit LL- und K-Bremssohlen visualisieren. Hierbei wurden nur Zugfahrten mit ca. 90 km/h (Regelgeschwindigkeit) ausgewertet.

Abbildung 7. Mittlere Terzspektren aller gemessenen Achsen mit LL- und K-Bremssohlen für Vorbeifahrtgeschwindigkeiten 90 km/h

Im Mittel sind die Schallpegel von Güterwagen mit LL-Bremssohlen, gegenüber denen mit K-Bremssohlen breitbandig zwischen 100 Hz und 4 kHz erhöht. Es liegt damit nahe, dass LL-Bremssohlen die Radlauffläche im Mittel stärker aufrauen als dies K-Bremssohlen tun.

3.3 Einflussfaktoren: Wagentyp, Wagengewicht und Geschwindigkeit

Aus der Verknüpfung der NEMO-Daten mit den Daten des Netzbetreibers ProRail lassen sich Auswertungen für einzelne Wagentypen durchführen. Der am häufigsten gemessene Güterwagen war der SGGRSS mit einem Flottenanteil von fast 30 Prozent. Im Personenverkehr verkehrte vornehmlich der ICR.

Tabelle 3 listet die mittleren Vorbeifahrtpegel aller Lokomotiven, Personenwagen und Güterwagen Typen, die mehr als 500-mal die Messstellen passierten. Die Schallpegel L_{Aeq80} beinhalten nicht die gesondert angegebene APL-Korrektur.

Einheit	LAeq80	APL	Anzahl	Einheit	LAeq80	APL	Anzahl
<u>Lokomotiven</u>				<u>Personenzugeneinheiten</u>			
EL BR189	84		997	PC ICR	77.7		63114
EL BR193 Vectron	82.6		1491	EMU VIRM VI	76.8		906
EL BR186 (Traxx)	81.8		16613	EMU VIRM IV	76.8		1476
<u>Güterwagen</u>							
WAG HABINS	84.8	1.2	1858	WAG TANOOS	80.8	-0.4	575
WAG LGNS1	82.5	1.9	3520	WAG ZACENS	80.6	-0.3	534
WAG Ordinary Flat Wagon (R)	83.7	0.5	723	WAG SGMRS	79.7	0.5	1480
WAG HABBIINS	82	1.3	1008	WAG FALNS5_4	81.1	-1	1127
WAG LAEKS	79.7	3	583	WAG SGNSS(1)	79.5	0.5	3327
WAG LAAGRS 80	80.2	1.8	2440	WAG UANOO	80.2	-0.3	1161
WAG SGGNSS	80	1.6	3462	WAG SHIMMNS	79.7	0	1059
WAG SGGRS(1)	81.6	0	5749	WAG FALNS5_1	80.9	-1.5	4088
WAG ZACENS(3)	81.5	-0.2	1684	WAG SGGMRS	79	0.5	6768
WAG SGGRS	81.1	0.1	717	WAG FALNS5_2	80.5	-1.4	2728
WAG ZAGKKS	81.1	0.1	2609	WAG SGNSS2	78.4	0.5	1147
WAG Tank Wagon (Z)	80.6	0.4	1467	WAG SGGRSS	79	0	28062
WAG ZANS	81.2	-0.3	1037	WAG SAHMMS1	81	-2.1	928
WAG SHIMMNS1	82.3	-1.6	814	WAG SDGMNS1	78.4	0.2	950
WAG SDGGMRS	79.5	1.1	1307	WAG FALNS	78.7	-1.2	1642
WAG SGNSS1	80	0.5	6670	WAG FALRRS	77.6	-2.5	2500

Tabelle 3: Mittlere Vorbeifahrtpegel der häufigsten Lokomotiven, Personenzugeneinheiten und Güterwagen und die Anzahl wie oft sie gemessen wurden (APL-Korrektur nicht eingerechnet)

Die Auswertung zeigt erhebliche Unterschiede in der Schallemission der einzelnen Wagentypen von ca. 7 dB auf. Die Ursachen hierfür sind derzeit nicht bekannt und sollten Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein.

Abbildung 8. Vorbeifahrtpegel (ohne APL) und Wagengewicht für einige häufig verkehrende Güterwagen. Seitlich sind Verteilungen zu den Messgrößen aufgetragen.

Für die am häufigsten verkehrenden Wagentypen und Lokomotiven wurde der Vorbeifahrtpegel zu dem Wagen-/Fahrzeuggewicht und der Fahrzeuggeschwindigkeit korreliert.

Es zeigt sich, dass für die meisten Güterwagen der Vorbeifahrtpegel unter Beladung geringer ist als ohne Ladung (bei vergleichbarer Geschwindigkeit). Eine mögliche Erklärung kann in der größeren Rad-Schiene Kontaktfläche (stärkere Filterwirkung auf die Rad- und Schienenrauheit) oder der Dämpfung der schallabstrahlenden Wagenstruktur selbst durch die Zuladung liegen. Für die Darstellung in Abbildung 8 wurden daher nur Messdaten aus einem engen Bereich um die Regelgeschwindigkeit 90 km/h herum gewählt und der Vorbeifahrtpegel auf 80 km/h korrigiert. Es wurden keine wesentlichen Unterschiede für die beiden Gleise festgestellt und zumindest die häufig verkehrenden Wagen waren über das ganze Halbjahr verteilt unterwegs.

Auch die Schallzunahme mit der Wagengeschwindigkeit wurde für häufig verkehrende Wagen/Fahrzeugeinheiten geprüft und dem Korrekturverfahren der TSI gegenübergestellt. In der TSI ist der Vorbeifahrtpegel mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit zu korrigieren. Aus den Messdaten ergibt sich für die meisten Wagen ein etwas größerer Exponent (im Mittel 3,4).

4 ZUSAMMENFASSUNG

Das in NEMO angewandte Monitoring-Konzept hat sich als leistungsfähiges Werkzeug erwiesen. „Nicht-lärmarme“ Zugeinheiten konnten schnell und zuverlässig identifiziert werden. Somit ist die Grundlage gelegt den Schienenverkehrslärm dort zu bekämpfen, wo es am effektivsten ist, bei den größten Schallverursachern.

Neben der Erkennung und Identifikation auffälliger Wagen/Fahrzeugeinheiten eröffnen die großen Datenmengen und Metainformationen weitere Möglichkeiten. Wagen/Einheiten, welche die Messstelle mehrfach passieren, können in ihrer zeitlichen Entwicklung nachverfolgt werden. Gruppen aus Wagen/Einheiten können statistisch ausgewertet und anderen Gruppen gegenübergestellt werden. Für auffällige Wagen/Einheiten kann nach möglichen Ursachen gesucht werden.

Für die überwachte niederländische Bahnlinie 125 wurde festgestellt, dass die "hohen" Schallemissionen stark mit Schäden der Radlauffläche (Flachstellen) korrelierten. Auch zeigte sich, dass Wagen, die mit LL-Bremssohlen ausgestattet sind, im Durchschnitt höhere Schallemissionen haben als solche mit K-Bremssohlen. Aus Frequenzanalysen der Schallemission beider Bremssohlen Arten lässt sich ableiten, dass vermutlich LL-Bremssohlen die Radlauffläche im Wellenlängenbereich der akustischen Rauheit stärker aufrauen.

Die Auswertung der Wagengruppen ergab dass manche Wagentypen systematisch höhere Vorbeifahrtpegel haben als andere und dass dieser Vorbeifahrtpegel mit zunehmender Beladung der Wagen abnimmt. Hier sind sicher weitere Untersuchungen nötig, um gesicherte Antworten zu finden. Monitoring Systeme wie das hier vorgestellte können die notwendigen Daten sammeln.

Die verwendete Technik hat sich insgesamt als sehr robust und zuverlässig erwiesen. Für die Identifikation der Güterwagen hat sich die visuelle Nummernidentifikation über Kamerabilder als wesentlich herausgestellt, weil nur ein geringer Teil der Güterwagen mit RFID-Tags ausgestattet ist. Eine Kombination der beiden Technologien ist empfehlenswert.

5 DANKSAGUNG

Dieses Projekt hat eine Finanzierung aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union im Rahmen der Zuwendungsvereinbarung Nr. 860441 erhalten.

6 LITERATUR

- [1] EEA Report, “Environmental noise in Europe - 2020” No 22/2019
- [2] G. van Blokland, S. Lutzenberger: “Progress report on measures on rail traffic noise in the EU” EPA Network meeting in Riga, 20142008
- [3] Commission Regulation (EU) No 1304/2014 of 26 November 2014 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘rolling stock - noise’ amending Decision 2008/232/EC and repealing Decision 2011/229/EU
- [4] Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1694 of 10 August 2023 amending Regulations (EU) No 321/2013, (EU) No 1299/2014, (EU) No 1300/2014, (EU) No 1301/2014, (EU) No 1302/2014, (EU) No 1304/2014 and Implementing Regulation (EU) 2019/777 (Text with EEA relevance)
- [5] WHO: “Environmental Noise Guidelines for the European Region”, 2018
- [6] J. Nielsen, A. Pieringer, D. Thompson, P. Torstensson: “Wheel–Rail Impact Loads, Noise and Vibration: A Review of Excitation Mechanisms, Prediction Methods and Mitigation Measures.” 10.1007/978-3-030-70289-2_1, 2021
- [7] Fredy Fischer: “Lärmsanierung des Bahngüterverkehrs: Die alten Klötze haben ausgebremst”, www.bafu.admin.ch/magazin2015-1-15, 2015
- [8] Gesetz zum Verbot des Betriebs lauter Güterwagen (Schienenlärmschutzgesetz - SchlärmschG), 2017
- [9] P. Bucsky: “Noise Related Rail Access Charges in Europe: Aspects of Interoperability and Competitiveness.” Periodica Polytechnica Transportation Engineering. 49. 10.3311/PPtr.14269. 2019
- [10] H2020 research project website: [Nemo | \(nemo-cities.eu\)](http://nemo-cities.eu)
- [11] ISO 3095: “Acoustics — Railway applications — Measurement of noise emitted by railbound vehicles.”, 2013
- [12] F. Létourneaux, F. Aubin: “Acoustic Specification of Composite Brake Blocks for Railway vehicles”, EuroNoise, 2015
- [13] BS EN 17230:2020: “Information technology, RFID in rail”, 2020
- [14] DIN 38452-1:2022-08; Long-term measurement of railway traffic noise - Part 1: Emissions
- [15] Müller-BBM Rail Technologies Products: [Müller-BBM Rail Technologies GmbH \(muellerbbm-rail.com\)](http://muellerbbm-rail.com)
- [16] J. Wunderli, R. Pieren, C. Cajochen, N. Probst-Hensch: “Intermittency ratio: A metric reflecting short-term temporal variations of transportation noise exposure”, Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, 2015